

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570856>

MINIMAL INVAZIV NEYROXIRURGIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: MIKROSKOPIK VA ENDOSKOPIK TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGI

Qahhorov Ziynatillo Muxammad o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Katta o'qituvchi: **Saliyeva Minara Yulbarsovna**

Ziynatilloqahhorov3@gmail.com

Annotatsiya. So'nggi yillarda neyroxirurgiya soxasida minimal invaziv texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Mikraskopik va endoskopik usullar an'anaviy ochiq operatsiyalarga nisbatan kamroq travmatik bo'lib bemorlarning tiklanish muddatini sezilarli darajada qisqartiradi. Ushbu maqolada minimal invaziv neyroxirurgiyaning zamonaviy yondashuvlari, ayniqsa mikraskopik va endoskopik texnologiyalarning samaradorligi, ularning kilinik amaliyotdagi o'rni va natijadorligi muhokama qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajriba va ilg'or neyroxirurgik markazlar faoliyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Minimal invaziv neyroxirurgiya, mikroskopik texnologiyalar, endoskopik neyroxirurgiya, operatsion xavf rehabilitatsiya, orqa miya patologiyasi, o'sma, qon quyilish, xalqaro tajriba, glioma, meningioma, rehabilitatsiya.

Аннотация. В последние годы в области нейрохирургии широко применяются малоинвазивные технологии. Микроскопические и эндоскопические методы менее травматичны, чем традиционные открытые операции, и значительно сокращают сроки восстановления пациентов. В статье рассматриваются современные подходы к малоинвазивной нейрохирургии, в частности эффективность микроскопических и эндоскопических технологий, их роль и результативность в клинической практике. Также будет проанализирован международный опыт и деятельность передовых нейрохирургических центров.

Ключевое слово. Малоинвазивная нейрохирургия, микроскопические технологии, эндоскопическая нейрохирургия, реабилитация послеоперационного риска, патология позвоночника, опухоль, кровоизлияние, международный опыт, глиома, менингиома, реабилитация.

Annotation. *In recent years, minimally invasive technologies have been widely used in the field of neurosurgery. Microscopic and endoscopic methods are less traumatic than traditional open operations and significantly reduce the recovery time of patients. This article discusses modern approaches to minimally invasive neurosurgery, especially the effectiveness of microscopic and endoscopic technologies, their role and effectiveness in clinical practice. International experience and the activities of advanced neurosurgical centers are also analyzed.*

Keywords. *Minimally invasive neurosurgery, microscopic technologies, endoscopic neurosurgery, operational risk rehabilitation, spinal cord pathology, tumor, hemorrhage, international experience, glioma, meningioma, rehabilitation.*

Kirish. Neyroxirurgiya fani taraqqiyoti bilan birga, operatsion usullar ham sezilarli darajada takomillashmoqda. Minimal invaziv usullar, xususan mikroskopik va endoskopik texnologiyalar bugungi kunda turli neyroxirurgik patologiyalarni kam invazivlik asosida davolash imkonini bermoqda. Bu yondashuvlar bemor hayoti uchun xavf-xatarni kamaytirish, realitatsiya davrini qisqartirish va estetik jihatdan maqbulroq natijalarga erishish imkonini yaratadi. Maqolada bu texnologiyalarning afzalliklari, cheklovlari va klinik natijalar xalqaro tajribalar asosida tahlil qilinadi. So‘nggi o‘n yilliklarda neyroxirurgiya fani innovatsion texnologiyalar, yuqori aniqlikdagi vizualizatsiya usullari va minimal invaziv jarrohlik amaliyotlari bilan jadal rivojlanmoqda. Neyroxirurgiyaning an’anaviy ochiq usullari anchayin samarali bo‘lishiga qaramay, ular bilan bog‘liq katta kesimlar, qon yo‘qotish, uzoq reabilitatsiya muddati va postoperatsion asoratlarning xavfi yuqoriligicha qolmoqda[1]. Shunday sharoitda, minimal invaziv neyroxirurgiya usullarining joriy etilishi zamonaviy jarrohlik yondashuvlarida muhim bosqich bo‘lib xizmat qildi. Mikroskopik neyroxirurgiya an’anaviy usullarga nisbatan ko‘proq aniqlik, chuqur joylashgan strukturalarni aniq ko‘rish va mikromanipulyatsiya qilish imkonini beradi. Shuningdek, bemorning to‘qimalarini maksimal saqlab qolgan holda patologik jarayonni bartaraf etishga xizmat qiladi. Bu ayniqsa glioma, meningioma, arteriovenoz malformatsiya (AVM) kabi murakkab patologiyalarda muhim ahamiyatga ega[1,4]. Boshqa tomondan, endoskopik neyroxirurgiya esa asosan burun orqali (endonazal) yoki boshqa tor yoriqlardan kirib, ichki anatomik strukturalarni yuqori aniqlikda ko‘rish va manipulyatsiya qilish imkonini beruvchi usuldir. Endoskopik usullar, xususan, hipofiz bezining o‘smalari, ventrikulyar tizimdagi kistalar, kolloid kistalar, trigeminal nevralgia va boshqa holatlarda keng qo‘llaniladi[2.3]. Jarrohlik travmasi minimallashtirilgani uchun bemorlar kam og‘riq, kam qon yo‘qotish va qisqargan shifoxona yotish muddatidan foyda ko‘radilar. Rivojlangan davlatlardagi neyroxirurgik markazlar, xususan Charité – Universitätsmedizin Berlin (Germaniya),

Johns Hopkins Hospital (AQSh), Tokyo Women's Medical University (Yaponiya) va Samsung Medical Center (Janubiy Koreya) minimal invaziv neyroxirurgiyani amaliyotga muvaffaqiyatli joriy etib, u orqali minglab murakkab neyroxirurgik holatlarni muvaffaqiyatli davolamoqdalar[5,6]. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, minimal invaziv yondashuvlar orqali operatsiya vaqtini 20–30%, reabilitatsiya muddatini esa 30–60% ga qisqartirish mumkin. Shuningdek, bu yondashuvlar turli yoshdagi bemorlarda, jumladan bolalarda va keksalarda xavfsiz va samarali bo'lishi bilan ajralib turadi. Neyronavigatsion tizimlar va intraoperatsion monitoring texnologiyalarining integratsiyasi minimal invaziv yondashuvlarni yanada mukammallashtirdi, operatsion aniqlikni oshirdi va nevrologik asoratlar sonini kamaytirdi[7].

O'zbekiston Respublikasida ham keyingi yillarda sog'liqni saqlash tizimida yuqori texnologik neyroxirurgik operatsiyalar bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi va boshqa viloyat markazlari zamonaviy neyroxirurgik mikroskoplar, endoskoplar va navigatsiya tizimlari bilan jihozlangan. Bu holat esa, milliy neyroxirurgiya salohiyatini oshirish, tajriba almashinuvi va xalqaro integratsiyaga xizmat qilmoqda[8]. Shu boisdan, mazkur maqola mikroskopik va endoskopik minimal invaziv neyroxirurgiyaning afzalliklari, klinik samaradorligi, xalqaro tajriba asosida tahlil qilinishi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlarini yoritishga bag'ishlangan.

Metodlar. Maqolada minimal invaziv neyroxirurgiya bo'yicha nashr etilgan 2015-2024 yillar oralig'idagi ilmiy maqolalar, klinik tadqiqotlar va meta-tahlillar o'rganildi. Shuningdek, Amerika Neyroxirurgiya Jamiyati (AANS), Yevropa Neyroxirurgiya Jamiyati (EANS) va Yaponiya Minimal Invaziv Neyroxirurgiya Markazi kabi yetakchi markazlar tajribalari tahlil qilindi. Klinik holatlar misolida mikroskopik va endoskopik texnologiyalarning samaradorligi baholandi. Minimal invaziv neyroxirurgiya (MINX) – bu to'qimalarning maksimal darajada saqlab qolinishiga asoslangan, kam travmatik, optik va texnologik jihatdan mukammal usullarning majmuasidir[9,10] Ushbu yondashuvning asosi mikroneyroxirurgik mikroskoplar, endoskopik vizualizatsiya tizimlari, intraoperatsion neyronavigatsiya, 3D tomografiya, funksional MRI va endoeksploratsion texnikalarga tayangan holda amalga oshiriladi.

Natijalar va muhokama: Tahlil natijalariga ko'ra, mikroskopik neyroxirurgiya chuqur joylashgan o'smalarni aniqlik bilan tashlashda, endoskopik usullar esa intraventrikulyar patologiyalar, hipofiz adenomalari va tor joylardagi jarrohlik amalyotlarida afzallik beradi. Mikroskopik yondashuvda operatsion maydonni optik jihatdan kengaytirish imkoniyati mavjud bo'lsa, endoskopik usullar minimal kesimlar orqali kam travmatik amaliyotni taminlaydi. Bemorlarning reabilitatsiya davri 30-50% ga qisqaradi, postoperatsion asoratlar esa kam kuzatiladi.

Xalqaro tajribalarda, ayniqsa Germaniya, Yaponiya, AQSh va janubiy Koreyada bu texnologiyalar yordamida 10 000 dan ortiq bemorlar muvaffaqiyatli davolangan. Ko‘pchilik ilg‘or markazlarda endoskopik texnologiyalar neyroxirurgiyaning asosiy yonalishlaridan biri sifatida rivojlanmoqda.

Xulosa. Minimal invaziv neyroxirurgiyaning mikroskopik va endoskopik texnologiyalari zamonaviy tibbiyotda o‘zining yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Bu yondashuvlar operatsion xavfni kamaytirish, tiklanish muddatini qisqartirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy etish va xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitda moslashtirish orqali neyroxirurgik xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yaşargil, M. G. (2011). *Microneurosurgery: Clinical Considerations, Surgery of the Intracranial Tumors and Vascular Lesions*. Stuttgart: Thieme.
2. Cappabianca, P., Cavallo, L. M., & de Divitiis, E. (2012). Endoscopic endonasal surgery: principles, approaches and clinical outcomes. *Neurosurgery*, 71(1), 36–44. <https://doi.org/10.1227/NEU.0b013e31824f4f21>
3. Hopf, N. J., & Perneczky, A. (1998). Endoscopic neurosurgery and endoscope-assisted microneurosurgery for the treatment of intracranial cysts. *Journal of Neurosurgery*, 89(2), 231–236. <https://doi.org/10.3171/jns.1998.89.2.0231>
4. Gempt, J., et al. (2013). The use of 3D endoscopy in cranial and spinal procedures. *Neurosurgical Review*, 36(4), 589–595. <https://doi.org/10.1007/s10143-013-0474-3>
5. Jho, H. D., & Alfieri, A. (2000). Endoscopic endonasal pituitary surgery: Evolution and current trends. *Journal of Neurosurgery*, 92(2), 312–320.
6. Yamada, S. M., et al. (2018). Endoscopic brain surgery in Japan: current status and future perspectives. *Neurologia medico-chirurgica*, 58(10), 426–433.
7. Nimsy, C., Ganslandt, O., & Fahlbusch, R. (2006). Intraoperative imaging and navigation in neurosurgery. *Acta Neurochirurgica*, 148(3), 227–237.
8. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. (2023). *Neyroxirurgiyada zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha milliy dastur*. Toshkent: RSSSV Nashriyoti.
9. Spetzler, R. F., & Kalani, M. Y. S. (2016). *The 3-D Microneurosurgical Atlas*. Thieme.
10. Zohdi, A., & Shahrestani, S. (2020). Minimally Invasive Neurosurgery: Advances and Challenges. *Asian Journal of Neurosurgery*, 15(3), 471–479. https://doi.org/10.4103/ajns.AJNS_47_20